

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКА КОНЦЕНТРАТОВ ЧЕРНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ХВОСТОВ МОФ-1 И МОФ-2 С КОМПЛЕКСНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Ш.Ш.Турдиев¹, У.Х.Эшонкулов¹,

²Каршинский инженерно-экономический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8172054>

Дальнейшие опыты направлены на разработки химической технологии извлечения отдельных благородных металлов из концентратов платиноидов. С этой целью выбрана первоначальная серноокислотная очистка железа и цветных металлов из концентрата, с дальнейшим азотнокислым выщелачиванием для селективного растворения серебра и палладия, в не растворённой части кека и разделением с помощью фильтрации. Раствор серебра и палладия поступает на селективное осаждение серебра с применением солянокислого раствора и полученный осадок хлорид серебра направляется на извлечение серебра.

Экспериментальные данные позволили сделать выводы что, повышение температуры азотнокислого выщелачивания, на 70-80°C приводит к испарению растворителя, в результате чего снижается концентрация раствора, и в следствии этого снижается степень растворения металлов.

Рис.1. Зависимость степени растворения серебра и палладия от продолжительности процесса на температуры

Доказательством этому свидетельствуют результаты, опытов что при повышенной температуре за счет снижения концентрации растворителя и увеличения времени процесса концентрации серебра и палладия в растворе заметно уменьшались. Опыты по определению зависимости степени растворения серебра и палладия от продолжительности процесса и от температуры проводились следующим образом Этот вывод дал нам возможность определить оптимальную температуру азотнокислого выщелачивания в пределах 70-80°C. Следующее, что нами было исследовано, это оптимальная продолжительность процесса (см. зависимости рис.1.).

Кек после сернокислотного выщелачивания маленькими порциями засыпались в подогретую ёмкость объемом $V = 0,05\text{m}^3$, в которой заранее была подготовлена азотная кислота в соотношении Т:Ж=1:3. Растворение производили, при постоянном подогреве в пределах от 40 °С и постепенно поднимая до 80°С, при этом наблюдалось бурное растворение благородных металлов. При определённой температуре процесса изучали 11 проб с различной продолжительностью выщелачивания для определения оптимального время процесса. Наблюдения дали выводы о том, что полностью растворяется серебро (см. кривой зависимости 60) в течении 6 часов. Дальнейшее продолжение процесса не даёт повышения извлечения серебра.

Аналогичная ситуация наблюдалась с палладием после 6 часовой продолжительности процесса при температурах 70-80°С. С этим выводом установлены оптимальная температура и время процесса азотнокислого выщелачивания проб 1508 и 1509 [7; FAP02203]. Палладий содержащий раствор направляется на осаждение палладия с применением тиомочевинного раствора и полученный осадок очищается от примеси и получается чистейший порошок палладия [6]. Оставшийся кек с повешенным содержанием золота и платины повергнуто царско-водочному выщелачиванию, по разработанной схеме в рисунке 4. Степень растворимости металлов находили химическом способом, при анализе определения содержания металла в жидкой фазе и в твердом кеке нерастворенным виде. Остаточное количество металла объясняется нерастворимостью металла, соответственно выходит общая степень растворимости металла в растворе [8; С.253-256].

Таблица 1.

Результаты химического анализа царско-водочного растворения кека золота и платины

№ пробы	С[HNO ₃ + 3HCl], %	t _{выщ} , °С	τ, мин	Определяемые элементы, мг/л		Степень растворимости, %	
				Au	Pt	Au	Pt
711	30,0	40	30	51,76	20,14	62,12	60,42
712	35,0	45	45	40,55	23,17	68,61	69,52
713	40,0	50	60	78,53	36,23	76,25	72,46
714	45,0	55	75	95,45	45,17	80,82	79,17
715	50,0	60	90	120,27	52,64	86,92	84,56
716	55,0	65	105	150,89	101,78	90,36	91,47
717	60,0	70	120	200,44	180,69	97,18	96,92
718	65,0	75	150	180,55	165,77	94,65	92,33

Полученные результаты химического анализа приведены в таблице 1, где объясняется низкая температура выщелачивания, которая не даёт ожидаемую растворимость металлов, кроме этого, время растворения определяется основной кинетикой выщелачивания, при этом без достаточного времени переход драгоценных металлов в состав раствора невозможна. Основными факторами, влияющими на растворимость, являются концентрация царско-водочного раствора и его расход [2].

Из диаграммы 2 видно, что степень растворения золота выше из-за его активности, чем степень растворимости платины, которая более пассивна, чем золото.

В результате множества опытных экспериментов и лабораторных исследованиях разработана технологическая схема переработки концентратов, содержащих благородные металлы (см.рис.4.) с комплексным извлечением благородных металлов и установлены оптимальные параметры процессов [6].

Рис.4. Рекомендуемая технологическая схема переработки концентратов, полученных из хвостов обогащения с извлечением благородных металлов.

В результате получается аффинированный платиновый порошок массовой долей 99,9-99,98 % и палладий в порошке с массовой долей палладия 99,5-99,94 % проверенное в аккредитованной лаборатории АГМК с применением атомно-эмиссионной спектроскопии.

Внедрение данной технологии несомненно дает положительный экономический эффект благодаря получению драгоценной платины и палладия, также дополнительному извлечению родия и улучшает экологическую обстановку в местах скопления техногенных отходов. По этапности выполненной работы можно сделать следующие выводы:

- Впервые разработана технология гравитационного обогащения хвостов медно-обогатительных фабрик с переходом драгоценных металлов на фазу концентрата, с дальнейшими разработками селективного извлечения серебра и палладия азотнокислыми растворами и определены оптимальные параметры химической технологии извлечения платины и золота царско-водочным выщелачиванием. Определены оптимальные условия проведения процесса царско-водочного растворения платины и золота, производящихся в течение 2 часов с концентрацией смеси раствора 60 %, при подогреве 60-70°C, где максимальная степень растворения

золота достигается 98,27 %, а для платины 96,92 % с расходом растворителя 20 л на получение 1 кг готового продукта.

